

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

KOMPYUTER MODELLASHTIRISH ASOSIDA FIZIKA BO'YICHA BILIMLARNI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI (TRACKER DASTURIDAN FOYDALANGAN HOLDA)

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li

Central Asian Medical University

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fani bo'yicha talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini oshirishda Tracker ilovasidan foydalanish sifatida turli radiusli silindrlarning inersiya momentlarining qiymatini aniqlash metodlariga qaratilgan. Ushbu maqola shuningdek, talabalarning inersiya momenti mazmunini tushunishda ilmiy-tadqiqot faolligini oshirishga qaratilgan. Talabalar eksperiment vositalarini yig'ish, videoga olish va trek ma'lumotlarini tahlil qilishdan boshlab mustaqil ravishda tajriba o'tkazadilar. Bu natija shuni ko'rsatadiki, radius qancha katta bo'lsa, inersiya momenti shunchalik yuqori bo'ladi.

Kalit so'zlar: innavatsion metod, fizikani o'rganish, Tracker ilovasi, inersiya momenti, videoga samarali o'rganish, tadqiqot qobiliyati.

METHODOLOGY FOR IMPROVING THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE IN PHYSICS ON THE BASIS OF COMPUTER MODELING (USING THE TRACKER APPLICATION)

Zokirov Sanjar Ikromjon ugli

Central Asian Medical University

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon ugli

Fergana branch of TATU named after Muhammad al-Khorazmi

Annotation. This article focuses on methods for determining the value of the moments of inertia of cylinders of different radii using the Tracker application to increase the research activity of students when teaching the subject of physics. Students experiment on their own, starting with collecting experimental instruments, videotaping and analyzing track data. This result shows that the larger the radius, the higher the moment of inertia.

Keywords: innovative method, teaching physics, Tracker application, moment of inertia, effective video learning, research ability.

O'rganish sifatini yaxshilash uchun texnologiya turli afzalliklarni taklif qiladi, jumladan fizikani o'rganish. Fizikani o'rganishda texnologiyadan

foydalanish talabalarni ma'ruza usulidan ko'ra samaraliroq qilishlari mumkin. Shuningdek, tegishli texnologiyalar o'quv resurslari, interfaol ta'lim vositasi va o'rganish forumi sifatida o'qituvchilarning kasbiy qobiliyatlarini oshirishi mumkin. Lekin haqiqatda ham talabalar ham, o'qituvchilar ham ta'limda bu texnologiyadan nisbatan foydalanmagan. To'g'ri, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hozirgacha faqat aloqa va ijtimoiy o'zaro ta'sir vositasi sifatida qo'llaniladi. Natijada, axborot texnologiyalari savodxonligi hali ham past bo'lganligi sababli ko'plab talabalar o'qishga vaqtlarini behuda sarflashadi. Bu holat o'qituvchilar o'quvchilarning ta'lim samaradorligini oshirish uchun foydalanmagan imkoniyatlardan biridir.

Fizik hodisalar inson hayotining ajralmas qismidir. Biroq, bir nechta fizik hodisalarni kuzatish va tajriba qilish oson emas, ayniqsa ko'zga ko'rinmas o'lchash nuqtai nazaridan [1]. Fizikani o'rganishda o'quvchilar hodisalarni tushunishda qiynaladi [2]. Haqiqiy ma'lumotlar yig'ilmasdan ko'rgazmali eksperimentlar tendentsiyasi kundalik hayotda fizikani o'rganishni qiyinlashtiradi. Texnologiya keyingi ta'lim istiqbollari, jumladan, talaba va o'qituvchi munosabatlari va o'quv materiallari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Texnologik rivojlanish - bu turli xil o'quv vositalari uchun tabiiy hodisalarni manipulyatsiya qilish imkoniyatidir. Biroq, talabalar darsdan tashqarida kompyuterlar va internet kabi texnologiyalarning mavjudligidan foydalanganlar. U kerakli darajada ishlatilmaydi [3]. Maktab va oliy ta'limlarda texnologiyadan optimal foydalanilmasligi o'quvchilarning jism muvozanati va aylanish dinamikasi kabi materialni tushunmasligiga, ayniqsa silindrning inersiya momentini aniqlashga ta'sir qiladi.

Fizika laboratoriyalarida eksperimental faoliyatdagi muammolardan biri ma'lumotlarni yig'ishning sekin usulidir [4]. Talab qilinadigan vaqt davomiyligi rejalashtirilgan ta'lim maqsadlariga erishishning kechikishiga olib keladi. Shunday qilib, eksperimental faoliyatni qisqartirish uchun zarur. Innovatsion faoliyatda texnologiyadan foydalanish ma'lumotlarni yig'ish va grafik tasvirlash vaqtini qisqartirishi mumkin [5].

Fizikani o'rganishda videoga asoslangan laboratoriya eksperimenti mavjud bo'lib, u kompyuterni eksperimental vosita sifatida ishlatadi va ma'lumot sifatida videodan foydalanadi. Talabalar ob'ektni tahlil qilish natijalarini jadvallar va grafiklar shaklida taqdim etilgan ma'lumotlar to'plamidan olishadi. O'qituvchining ma'lumotlarning talqini darsda o'quvchilarning tushunish manbai sifatida ishlatiladi. Videoga asoslangan laboratoriya maktabda ta'lim olish uchun elektron ommaviy axborot vositalaridan biri sifatida foydalanish uchun asosiy yutuqlardan biridir, chunki bu IT vositalari talabalarni ilmiy faoliyatini raqamli ravishda amalga oshirishda ko'proq tanishtirishi mumkin. Atrofda sodir bo'layotgan turli hodisalar bilan o'quvchilarga yaqinlashishdan tashqari, maktabda o'rganilgan fizika tushunchalari va o'quvchilarning kundalik muhiti o'rtasida uzluksizlik mavjud.

Dasturiy ta'minot Tracker bo'lib, u videoga yozilgan ob'ektni tahlil qila oladi. Tracker ilovasida ba'zi xususiyatlar maktabda o'rganish uchun etarli darajada to'liqdir, masalan, vaqt birligida yozib olingan video ob'ektning holatini kuzatish, displey qoplamalari va grafikalar, maxsus effektlar filtrlari ko'rinishida tezlik va tezlanishni aniqlash, bir nechta mos yozuvlar ramkalari, kalibrlash nuqtasi, spektroskopik natijalar va shovqin naqshlarini tahlil qilish uchun chiziq profili, shuningdek, zarrachalar dinamikasi modellari. Talabalar dastur yordamida silindrning inersiya momentini hisoblab chiqishga imkon bo'ladi.

Silindrning inersiya momentini va aylanayotgan jismga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda talaba ob'ektning harakatini ko'rib chiqishni qayta ishlashdan ko'rsatadi. Ishlab chiqarilgan ma'lumotlar yuqori darajadagi aniqlikka ega bo'lishi uchun aylanayotgan jismlarning harakati doimiy bo'lishi kerak. Ushbu texnologiyadan foydalanadigan o'rganish strategiyalaridan biri video tahlili uchun dasturiy ta'minotdan foydalangan holda amaliy mashg'ulot sifatida videoga asoslangan laboratoriyadir. Videoga asoslangan laboratoriyalar videodagi ob'ektiv ko'rib chiqishga asoslangan media vositalarini o'rganishdir. Videoga asoslangan laboratoriya (VBL- Video-Based Laboratory) talabalarga fizik hodisalarni tez tahlil qilishga yordam beradi.

Ushbu tadqiqot Tracker yordamida silindrning inertsiya momentini aniqlash bo'yicha tajribadir. Ushbu ilovani Tracker_461.jar dan 3,9 Mb fayl hajmi bilan Internetda ishga tushirish mumkin. Ushbu ilovani o'rnatuvchini <http://www.cabrillo.edu/~dbrown/Tracker/> saytidan topish mumkin, ayniqsa ko'pgina video fayl formatlarini dekodlay oladigan Xuggle video drayverini faollashtirish uchun. Installer for Tracker 6.1 versiyasi Windows, Mac OS X va Linux operatsion tizimlarida mavjud. Ushbu tadqiqot uskunalari noutbuk, fotoapparat, silindr, paxta, qiyalik, chizg'ich, kalibrlar va balans varaqasi - 1-rasmda ko'rsatilganidek, tajriba sxemasining joylashuvini tuzib olamiz.

1-rasm: Eksperiment to'plamlari

Tadqiqot ob'ektlari turli radiusli paxta bilan to'ldirilgan silindrlar edi. Har bir silindrning massasi bir xil va mahkamlangan. Bundan tashqari, talaba stol bilan birga to'xtaguncha silliq tekislikda aylanayotgan silindrni kamera yordamida videoga oldi. Nihoyat, talabalar X o'qi bo'ylab aylanish vaqtida vaqt, joylashuv, tezlik va chiziqli tezlanishni topish uchun Tracker yordamida videoni qayta ishlaydilar.

Ushbu hodisani o'rganishda bu vaqt davomida talabalarga real sharoitlarga tegishli etarli tushuntirishlarsiz formulalar beriladi. Shuningdek, ushbu texnologiya yordamida o'quvchilar hodisani kuzatish, turli ta'sir etuvchi o'zgaruvchilarni aniqlash, sodir bo'layotgan o'zgarishlarning ayrimlarini o'lchash, bu o'zgaruvchilarni bog'lash va hodisani nima sababdan sodir bo'lishini tushuntirish orqali o'zlarining ilmiy fikrlash ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Fizikani o'rganishda "oddiy yondashuvlar" ni ushbu usul bilan yaxshilash mumkin.

Turli xil ochiq manbali ilovalardan foydalanish arzon va amaliy fanlarni o'rganishda o'zining afzalliklariga ega. Fizikani o'rganishda Tracker ilovasi yordamida bir nechta hodisalarni simulyatsiya qilish va tahlil qilish mumkin. Tracker - bu fizika ta'limida foydalanish uchun mo'ljallangan Open Source Physics (OSP) Java tizimiga asoslangan bepul video tahlil qilish va modellashtirish vositasi. Video modellashtirish trekeri videolarni kompyuter modellashtirish bilan birlashtirishning kuchli usulidir. Ushbu ilova yordamida talabalar ko'plab hodisalarni yaxshiroq o'rganishlari mumkin. Ushbu ilova hodisani traektoriyasini aks ettiradi va y va x ning grafigini, vaqt funksiyasi sifatida x va y ning joylashuvi va tezligini taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlarning manipulyatsiyasi bilan o'zgaruvchilar orasidagi turli munosabatlarni olish va kuzatilgan hodisalarni tushuntirish mumkin.

Ushbu ishda talabalar silindr radiusi, qiya burchak yoki balandlikning kattaligini o'zgartirish orqali qiya tekislikda o'ralgan silindrning inersiya momenti hodisasini o'rganadilar. Ushbu mashg'ulotda o'quvchilar silindr aylanayotganda videoga olishni ham o'rganadilar. Keyin talabalar videoni Tracker ilovasi yordamida tahlil qilishadi. Talabalar silindrning inersiya momenti hodisasini tushuntira oladilar.

1-jadval sifatida Tracker yordamida silindr radiusining o'zgarishi bilan inersiya momentini o'lchash ma'lumotlari.

Jadval 1. Silindrni kuzatuvchi ma'lumotlar natijalari

№	Radius (m)	d_r (m)	d_t (m)	V (m/s)
1	1.1×10^{-2}	862.47	1.54	560.20
2	2.8×10^{-2}	759.36	2.38	319.21
3	4.2×10^{-2}	713.73	2.67	267.31

Shundan so'ng massasi m va radiusi r bo'lgan yaxlit silindrning markazidan o'tgan simmetriya o'qiga nisbatan inersiya momenti 1-tenglama yordamida qayta ishlanadi.

(1-tenglama)

Ma'lumotlar dr - bitta trekka bosish harakati uchun hosil bo'lgan o'rtacha masofa. Har bir trekni bosish boshqa vaqtga (dt) olib keladi. Kuzatuvchi ma'lumotlaridan har bir trekni bosish tezligi ham olinadi, so'ngra olingan har bir dt va dr ning o'rtacha tezligini hosil qilish uchun tekislanadi. Nishab bo'ylab aylanish harakati jismlarning tezligini tezlashtiradi, bu esa har bir trek tomonidan taqdim etilgan tezlikning doimiy emasligiga olib keladi. Ob'ektning kuzatilgan harakati doimiy bo'lganda, kuzatuvchi jarayoni aniq bo'ladi va silindrning harakat yo'nalishi ham aylanma harakatda ham tekis bo'lib qoladi. Aylanadigan jismlarning harakati doimiy bo'lishi kerak va bu olingan ma'lumotlarning yuqori aniqlik va yuqori aniqlikka ega bo'lishiga ta'sir qildi. 2-rasmda moment inertsiyasini aniqlash uchun kuzatuv jarayoni ko'rsatilgan.

2-rasm: Ilova yordamida kuzatuv jarayoni

Talabalar 2-jadvalda ko'rsatilganidek, Tracker yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash natijalari bo'yicha inersiya qiymatini hisoblaydilar.

Jadval 2. Inersiya momentining ma'lumotlarini hisoblash

No	Radius (m)	m ²	Hajm (m ³)	Zichlik (kg/m ³)	Inersiya (kg/m ²)
1	1.1x10 ⁻²	0.000121	0.000037994	1500.23688	0.34x10 ⁻⁵
2	2.8x10 ⁻²	0.000784	0.000246176	231.5416613	2.23x10 ⁻³
3	4.2x10 ⁻²	0.00180625	0.000567163	100.5002957	5.15x10 ⁻⁵

2-jadvaldagi ma'lumotlarga asoslanib, ob'ektning radiusi qanchalik uzun bo'lsa, inersiya momenti shunchalik yuqori bo'ladi. Bu hisob inersiya momenti jismlar masofasining kvadratiga proporsional ekanligi haqidagi nazariyani isbotlaydi.

Olingan ma'lumotlar natijasi talabalar uchun ma'lumotlarni o'qish va tahlil qilishni o'rganish uchun juda mos keladi. Tezda olingan va to'g'ridan-to'g'ri tahlil qilingan ma'lumotlar o'rganish vaqtini samarali qiladi. Bundan tashqari, muayyan hodisalar bilan bog'liq muammolarni hal qilishda talabalar gipoteza qilish, eksperimentlar o'tkazish, sintez qilish kabi ilmiy faoliyatni boshdan kechirishlari mumkin. Ushbu o'quv faoliyatidan foydalanishda o'qituvchining muhim afzalliklari:

1. Tracker yordamida tahlil qilingan qiya tekislikdagi silindr harakatining matematikasi va grafikasini yaxshiroq tushunish imkonini berish. Talabalar faoliyat davomida inersiya momenti tenglamalarini va matematik tasvirlarni chiqarishlari mumkin.

2. Video modellashtirish pedagogikasi faol va chuqur o'rganish uchun mos keladi. Talabalar ma'lum qiymatlarni kiritish, real ma'lumotlarni hozirda taklif etilayotgan modellar bilan solishtirish orqali kuzatish va o'z qiymatlarini tanlashni tushuntirish va video tahlil ma'lumotlarini tushunish orqali natijalarni bashorat qilishlari mumkin. Ushbu model yordamida ham talabalar va o'qituvchilar o'rtasida ma'lumotlarga asoslangan ijtimoiy munozaralarni osonlashtirish mumkin.

Trackerni o'rnatish va undan foydalanishning qulayligi talabalarga ushbu faoliyatni mustaqil ravishda amalga oshirish imkonini beradi. Talabalarga yo'naltirilgan ta'lim kontseptsiyasi ushbu ilovadan foydalangan holda ko'proq qo'llanilishi uchun talabalar o'zgaruvchilar qiymatini o'zgartirish orqali ularni isbotlash orqali silindrdagi inersiya momenti fenomeni bilan bog'liq kontekstual tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu takroriy amaliy mashg'ulotlar olimlar kabi fikrlash usullarini asta-sekin rivojlantirishi va noto'g'ri tushunchalarni kamaytirishi mumkin. Tushunishning bunday yaxshilanishi ular

mavhum tushunchalar va formulalarni real dunyo misollari bilan bog'lashi mumkinligi sababli yuzaga keladi.

Ushbu tadqiqot natijalarining bilim, o'rganish amaliyoti va ta'lim siyosatiga bir qancha ta'siri bor. Texnologiyadan foydalanish (Tracker) turli guruhlar tomonidan olingan fanni osonroq tushunish imkonini beradi. Ushbu texnologiya ilovasi yordamida turli xil mavhum fizik hodisalarni osonroq tushuntirish mumkin. Biroq, ushbu texnologiyadan foydalanish ta'limni boshqarish siyosati bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak, ayniqsa yordamchi vositalar bilan bog'liq. Indoneziyadagi ba'zi maktablarda, ayniqsa shahar atrofidagi joylarda, o'quvchilarga maktabda uyali telefon olib yurish taqiqlangani kabi, bu muammo hamon mavjud. Texnologiyadan foydalanishga imkon berish uchun yaxshiroq siyosat kerak. O'quv amaliyotida o'qituvchilarning texnologiyadan foydalanishga bo'lgan ishonchi va malakasi ham muvaffaqiyatning hal qiluvchi omilidir. O'qituvchini ijtimoiylashtirish va ta'limni yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Videoga asoslangan laboratoriya o'qitishda silindrning inersiya momentini aniqlashda Trackerdan foydalanish vaqtni qisqartirishi mumkin. Bu o'quvchilarning fizika mazmuni haqidagi tushunchalarini oshirishda ham foydalidir. Ushbu o'quv strategiyasi talabalarga material tushunchasini isbotlashda bevosita ishtirok etish imkonini beradi. Ushbu amaliy tergov faoliyati olimlarning harakatlarini o'rgatadi. Talabalar tadqiqotchilarning muayyan cheklovlar doirasida qanday ishlashi bo'yicha tajriba orttirishlari mumkin. Bu usul o'quvchilarning fizika haqidagi tushunchalarini o'qituvchilar va kitoblar kabi nufuzli bilim manbalariga murojaat qilmasdan, real dunyo videolari orqali shakllantirishlari uchun juda mos keladi. Video tahlili orqali o'zgaruvchilarni aniqlagandan so'ng, talabalar video modellashtirishning pedagogik afzalliklaridan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, bu talabalarga inersiya momentini tushunishlarini sinab ko'rish imkonini beradi. Ushbu amaliy faoliyatdan olingan tushuncha fizika tushunchalaridagi tushunmovchiliklarni minimallashtirishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Dilshodov A. Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. ACTA NUUz. National University of Uzbekistan. 1.5.1, 2021. 77-81. <https://scienceweb.uz/publication/4445>.
2. Dilshodov A. Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. Scientific Bulletin of Namangan State University. Namangan State University, 9, 2021. 410-415. <https://scienceweb.uz/publication/4446>.
3. Dilshodov, A., & Rustamova, P. (2023). O'quv muammolarini hal qilish modellari. Engineering problems and innovations.

4. Dilshodov, A., & Adxamjonov, M. (2023). Application of the opengl library in the course of programming and computer simulation. Engineering problems and innovations.
5. Dilshodov, A. (2023). Imkoniyati cheklangan yoshlar ta'limiga doir kompyuter imitatsion modellar yaratish texnologiyasi. Engineering problems and innovations.
6. Dilshodov, A., & Xayitboev, E. (2023). 5G tarmog'ida dasturiy ta'minot aniqlangan tarmoq (SDN) va OPENFLOW protokoli. Engineering problems and innovations.
7. Зокиров, С., & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. Engineering problems and innovations, 1(1), 27-34.
8. Dilshodov, A. (2023). Didaktik tizim faoliyatining kibernetik tamoyillari. Engineering problems and innovations.